

A Aplicação de Nudges na Estratégia de Cobrança da Receita Federal do Brasil e seus Impactos na Conformidade Tributária

The Application of Nudges in the Collection Strategy of the Brazilian Federal Revenue Service and its Impacts on Tax Compliance

Alexandre Galardinovic Ribeiro

Analista-Tributária da Receita Federal do Brasil (RFB). Graduada em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP). Especialista em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV|EAESP) e em Direito Tributário pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Mestre em Administração Pública pela Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (FGV|EBAPE).

Eduardo Mizobuti

Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil (RFB). Graduado em Direito pela Universidade São Francisco (USF). Especialista em Ciência de Dados pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Atualmente, exerce a função de Chefe Substituto da Equipe Regional de Cobrança Especializada da 8ª Região Fiscal. Atua em iniciativas relacionadas à gestão do crédito tributário e do direito creditório, bem como ao desenvolvimento e à manutenção de scripts para apoio às atividades das equipes de cobrança.

Liliane Harue Kishi

Analista-Tributária da Receita Federal do Brasil (RFB). Graduada em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP). Especialista em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV|EAESP) e em Direito Tributário pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Mestre em Administração Pública pela Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (FGV|EBAPE).

RESUMO

Este estudo avaliou o impacto de intervenções comportamentais incorporadas à comunicação da Receita Federal do Brasil (RFB), com ênfase na estratégia de cobrança orientada à regularização de créditos tributários em condição de exigibilidade. Com base em evidências de um estudo pré-empírico, foi conduzido um experimento randomizado controlado (RCT) em maior escala, entre setembro de 2025 e janeiro de 2026, abrangendo 3.007 contribuintes do Estado de São Paulo, distribuídos em duas fases. A primeira contemplou 1.953 pessoas físicas, enquanto a segunda envolveu 1.054 pessoas jurídicas, com segmentação baseada no Programa Receita Sintonia. Os participantes foram alocados aleatoriamente em dois grupos: de tratamento e de controle. Entre as pessoas físicas, a taxa de regularização alcançou 4,46% no grupo de tratamento, frente a 2,17% no grupo de controle. Entre as pessoas jurídicas, 14,31% no grupo de tratamento, comparados a 7,92% no grupo de controle. O estudo contribui para o aperfeiçoamento das estratégias de atuação da administração tributária e reforça a importância da tomada de decisão baseada em evidências. Cabe destacar, ainda, o papel dos experimentos controlados como instrumentos de inovação e eficiência na gestão pública. Por fim, os dados gerados pelo experimento foram estruturados para uso futuro em modelagem preditiva com técnicas de machine learning, elevando a maturidade digital da RFB.

Palavras-chave: Nudges. Experimento Randomizado Controlado. Conformidade Tributária. Receita Federal do Brasil (RFB). Intervenções Comportamentais.

ABSTRACT

This study assessed the impact of behavioral interventions embedded in the communication strategy of the Federal Revenue Service of Brazil, with a focus on the collection strategy aimed at regularizing collectible tax debts. Based on evidence from a prior pre-empirical study, a randomized controlled trial (RCT) was conducted on a larger scale between September and January 2026, involving 3,007 taxpayers from the State of São Paulo in two phases: 1,953 individual taxpayers and 1,054 legal entities, using segmentation based on the Receita Sintonia Program. Participants were randomly allocated into two groups: treatment group and control group. Among individual taxpayers, the rate reached 4,46% in the treatment group versus 2,17% in the control group. Among legal entities, 14,31% versus 7,92%, respectively. The study contributes to the improvement of tax administration strategies and reinforces the importance of evidence-based decision making. It also highlights the role of controlled experiments as instruments of innovation and efficiency in public management. Finally, the data generated by the experiment were structured to enable future use in predictive modeling and machine learning techniques, thereby enhancing the RFB's digital maturity.

Keywords: Nudges. Randomized Controlled Trial (RCT). Tax Compliance. Federal Revenue Service of Brazil. Behavioral Interventions.

1 | Introdução

No contexto do Estado contemporâneo, a arrecadação tributária exerce papel fundamental na sustentação das políticas públicas e na manutenção do contrato social, sendo condição necessária para garantir o financiamento sustentável do Estado e o provimento de bens e serviços públicos (World Bank, 2021). No Brasil, a inadimplência tributária compromete diretamente essa arrecadação, afetando não apenas a capacidade do governo de atender às demandas sociais, mas também a percepção de legitimidade e eficiência da administração pública (Brasil, 2014). Múltiplos fatores — como a complexidade do sistema tributário, a percepção de retorno do Estado, a moralidade fiscal e a relação entre Fisco e contribuinte — influenciam a inadimplência tributária (Martinez e Coelho, 2019; Bezerra, 2020), que está diretamente relacionada ao comportamento dos contribuintes e ao cumprimento de suas obrigações fiscais.

Diante desse cenário, o tema da conformidade tributária tem ganhado destaque em administrações tributárias de diversos países, sobretudo no âmbito da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O foco tem se deslocado do modelo tradicional, baseado exclusivamente em sanções, para abordagens mais colaborativas e baseadas em incentivos, reconhecendo que punições isoladas nem sempre são suficientes para promover o adimplemento voluntário das obrigações fiscais (OCDE, 2010; Vitalis, 2019). No Brasil, a administração tributária federal reflete uma mudança de paradigma na interação entre a Receita Federal do Brasil (RFB) e os contribuintes em estágio inicial, migrando do modelo tradicional antagonista de punição para uma combinação deste com os novos modelos de cooperação e de serviço-cliente (Lamadrid, 2020).

Nesse contexto, as ciências comportamentais, especialmente a economia comportamental, têm oferecido ferramentas para compreender e influenciar o comportamento do contribuinte, colaborando para o aprimoramento das estratégias de arrecadação com menor custo e maior eficácia (World Bank, 2021). A OCDE (2017, 2019) recomenda o uso de intervenções comportamentais, como os *nudges*, aplicados na comunicação com o contribuinte e em outras áreas, com o objetivo de promover escolhas desejáveis sem impor restrições.

A fundamentação teórica deste estudo apoia-se nas contribuições fundadoras de Kahneman (2012) acerca

da racionalidade limitada e da influência sistemática de vieses cognitivos na tomada de decisão, que desafiam o pressuposto de plena racionalidade do modelo econômico tradicional. A partir dessa perspectiva, a economia comportamental ampliou a compreensão das escolhas dos contribuintes ao reconhecer que decisões são permeadas por heurísticas, percepções de risco, enquadramentos e normas sociais. Nesse sentido, Thaler e Sunstein (2019) consolidaram o conceito de *nudge*, definido como intervenções (pequenos empurrões) na “arquitetura de escolha” capazes de direcionar o comportamento de maneira previsível, sem restringir alternativas ou alterar significativamente os incentivos econômicos.

Ao mobilizar mecanismos como a aversão à perda e a prova social, essas intervenções exploram a sensibilidade dos indivíduos a potenciais prejuízos e sua tendência de ajustar condutas às normas percebidas, aspectos relevantes para o desenho de comunicações voltadas à conformidade tributária. Por apresentarem baixo custo e escalabilidade, especialmente em ambientes digitais, os *nudges* configuram instrumentos de alto impacto para a administração pública.

Diversos países já aplicaram com sucesso essas abordagens, utilizando comunicações personalizadas e baseadas em linguagem acessível, reconhecimento social ou senso de urgência, com resultados positivos em relação ao aumento da arrecadação e à redução da inadimplência (Coleman, 1996; Ariel, 2012; Hallsworth et al., 2014; OCDE, 2017; OCDE, 2019). No Brasil, embora existam iniciativas recentes da Receita Federal do Brasil (RFB) alinhadas a essa perspectiva (Santiago, 2022; Moreira, 2022; Tanaka, 2023; Reis et al., 2024), a literatura acadêmica sobre intervenções comportamentais no âmbito da administração tributária ainda é pouco explorada.

O presente artigo integra um projeto mais amplo voltado à avaliação experimental de estratégias de cobrança voltadas à conformidade tributária. Inicialmente, em estudo prévio conduzido por Kishi (2024), realizado entre dezembro de 2023 e março de 2024, foram analisados 313 contribuintes pessoas físicas do Estado de São Paulo, cujas dívidas de Imposto de Renda sobre Pessoas Físicas (IRPF) eram provenientes do contencioso administrativo fiscal. Esse estudo utilizou um experimento randomizado controlado envolvendo três grupos: dois grupos de tratamento receberam mensagens com estímulos comportamentais positivos ou negativos, enquanto o grupo de controle

seguiu o modelo padrão de comunicação. Todos os comunicados foram enviados por via postal.

Os resultados mostraram maior taxa de regularização nos grupos de tratamento em relação ao grupo de controle: 21,15% para o grupo com estímulo negativo, 19,81% para o grupo com estímulo positivo e 13,59% para o grupo de controle. Embora as diferenças não tenham alcançado significância estatística, foi observado um efeito positivo consistente dos estímulos comportamentais (Kishi, 2024). Esses achados forneceram base empírica para a etapa seguinte do projeto, que é o objeto deste artigo: um teste ampliado, envolvendo 3.007 contribuintes do Estado de São Paulo — pessoas físicas e jurídicas — com utilização de experimento randomizado controlado, visando avaliar de forma mais robusta o impacto das intervenções comportamentais na regularização dos débitos.

Este segundo experimento, conduzido em maior escala, foi realizado em duas fases no período de setembro de 2025 a janeiro de 2026. A primeira fase contemplou 1.953 pessoas físicas, enquanto a segunda envolveu 1.054 pessoas jurídicas, com segmentação baseada no Programa Receita Sintonia, iniciativa de estímulo à conformidade tributária e aduaneira que visa incentivar os contribuintes a adotarem boas práticas e regularidade no cumprimento das obrigações tributárias, através da concessão de benefícios e tratamento diferenciado aos que se classificarem bem nos critérios de conformidade estabelecidos pela RFB (Brasil, 2025). Cabe acrescentar que o estudo considerou débitos exigíveis de baixo valor, entre R\$ 10 e R\$ 1.000, valor limite de inscrição em Dívida Ativa da União.

Em cada uma das fases, os participantes foram alocados aleatoriamente em dois grupos: um grupo de tratamento, que recebeu mensagens com *nudges* enviadas através da Caixa Postal da RFB, e um grupo de controle, sem estímulo adicional.

A partir da fundamentação teórica e dos resultados observados no estudo prévio, foram formuladas hipóteses, com o objetivo de investigar se as intervenções comportamentais aplicadas à comunicação aumentam a regularização de débitos tributários em relação ao procedimento padrão de cobrança da RFB. Conforme ilustrado no *framework* teórico apresentado na Figura 1, a construção das hipóteses baseia-se nos mecanismos comportamentais discutidos na literatura, especialmente aqueles

relacionados à influência da comunicação sobre a tomada de decisão dos contribuintes.

Figura 1 – Framework teórico

Fonte: Elaboração própria

As hipóteses de efeito geral referem-se ao impacto agregado das intervenções sobre a probabilidade de regularização dos débitos tributários, sendo H1 relativa a pessoas físicas e H2 relativa a pessoas jurídicas. Em seguida, são apresentadas as hipóteses de heterogeneidade do efeito, que examinam se o impacto das intervenções varia entre os três segmentos de pessoas jurídicas definidos pela classificação do Programa Receita Sintonia.

Hipóteses de efeito geral

H1: O emprego de *nudges* através da Caixa Postal RFB na cobrança de débitos de *pessoas físicas* impacta a regularização da dívida em relação ao procedimento padrão de cobrança. $(TR_{PF\ tratamento} - TR_{PF\ controle} \neq 0)$;

H2: O emprego de *nudges* através da Caixa Postal RFB na cobrança de débitos de *pessoas jurídicas* impacta a regularização da dívida em relação ao procedimento padrão de cobrança. $(TR_{PJ\ tratamento} - TR_{PJ\ controle} \neq 0)$;

Hipóteses de heterogeneidade do efeito

H3: O emprego de *nudges* através da Caixa Postal RFB na cobrança de débitos de *pessoas jurídicas* classificadas como *A e A+* no Programa Sintonia impacta a regularização da dívida em relação ao procedimento padrão de cobrança. $(TR_{PJ\ A\ e\ A+\ tratamento} - TR_{PJ\ A\ e\ A+\ controle} \neq 0)$;

H4: O emprego de *nudges* através da Caixa Postal RFB na cobrança de débitos de *pessoas jurídicas* classificadas como *B, C e D* no Programa Sintonia impacta a regularização da dívida em relação ao procedimento padrão de cobrança. $(TR_{PJ\ B,\ C\ e\ D\ tratamento} - TR_{PJ\ B,\ C\ e\ D\ controle} \neq 0)$;

H5: O emprego de nudges através da Caixa Postal RFB na cobrança de dívidas de pessoas jurídicas **sem classificação** no Programa Sintonia impacta a regularização da dívida em relação ao procedimento padrão de cobrança.

$(TR_{PJ\ Sem\ Classificação\ tratamento} - TR_{PJ\ Sem\ Classificação\ Controle} \neq 0)$.

De forma geral, os resultados do experimento indicam que o uso de nudges via Caixa Postal RFB promoveu um aumento estatisticamente significativo na regularização das dívidas, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, demonstrando a eficácia das intervenções comportamentais em diversos segmentos de contribuintes.

Entre as pessoas físicas, a intervenção comportamental elevou a regularização de 2,17% para 4,46%, um ganho de 2,28 pp, estatisticamente significativo ao nível de 5%, sendo também significativo ao nível de 1%. O impacto é relevante, uma vez que a taxa de regularização no grupo tratado é aproximadamente duas vezes superior à observada no grupo de controle. Vale ressaltar que o percentual de leitura de mensagem na Caixa Postal RFB, após cerca de 90 dias, foi de apenas 16%, o que pode ter contribuído para a baixa taxa de regularização.

Em relação às pessoas jurídicas, os efeitos foram ainda mais expressivos: 14,31% no grupo de tratamento, comparados a 7,92% no grupo de controle, um ganho de 6,39 pp, estatisticamente significativo ao nível de 1%. É relevante citar que, de acordo com a classificação no Programa Sintonia no período do experimento, os contribuintes foram divididos entre três segmentos: Classificação A e A+, Classificação B, C e D e Sem Classificação.

Entre os segmentos, o efeito foi mais robusto para o segmento Classificação B, C e D, com aumento de 7,08 pp, estatisticamente significativo ao nível de 1%, e consistente para o segmento Sem Classificação, com aumento de 5,56 pp, estatisticamente significativo ao nível de 5%. Entretanto, no segmento Classificação A e A+, apesar da diferença observada favorável (+6,97 pp), o tamanho amostral não permitiu alcançar significância estatística.

Em relação a leitura das mensagens na Caixa Postal RFB pelas pessoas jurídicas, os percentuais de contribuintes que visualizaram a mensagem foram substancialmente mais elevados: aproximadamente 85% para aqueles classificados como A e A+, 91% para os classificados como B, C e D e 57% para os sem classificação no Programa Receita Sintonia.

Por fim, este estudo busca contribuir para o aprimoramento da atuação da administração tributária em estratégias de conformidade, fornecendo evidências que respaldam a adoção de intervenções comportamentais na cobrança da RFB. Adicionalmente, pretende fortalecer a cultura de experimentação em ciência comportamental aplicada à gestão pública e gerar dados estruturados passíveis de futuras análises preditivas e desenvolvimento de modelos de *machine learning* para apoiar a tomada de decisão e a eficiência administrativa.

2 | Metodologia

Dada a necessidade de testar as relações causais formuladas nas hipóteses, adotou-se uma abordagem quantitativa com desenho causal a partir do experimento controlado randomizado, também conhecido como *Randomized Controlled Trial* (RCT).

Os testes randomizados controlados são caracterizados pela aplicação de intervenções em um grupo designado como o grupo de tratamento, enquanto outro grupo, conhecido como grupo de controle, é mantido sem intervenção. Os indivíduos são alocados aleatoriamente a esses grupos, com o objetivo de comparar os resultados da intervenção com os resultados do grupo de controle (Shadish *et al.*, 2002).

Neste estudo, o experimento randomizado controlado foi realizado no ambiente da Receita Federal do Brasil (RFB), com objetivo de garantir o sigilo fiscal (Portaria RFB nº 2.344/2011) e cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018). Os participantes do experimento foram selecionados e monitorados, a partir da base de dados de contribuintes devedores da instituição, respeitando as regras de acesso a informações protegidas por sigilo fiscal constantes de sistemas informatizados da RFB (Portaria RFB nº 2.344/2011).

O delineamento experimental consistiu inicialmente na divisão de contribuintes em fases, dividindo-os em pessoas físicas (Fase 1) e pessoas jurídicas (Fase 2). Entre as pessoas jurídicas, foi ainda aplicada uma segmentação de contribuintes, com base na classificação do Programa Receita Sintonia, separando estes contribuintes em A e A+, B, C e D e Sem Classificação. Vale ressaltar que, no período do experimento, a implementação do Programa Receita Sintonia estava em fase piloto.

Posteriormente, foi realizada a aleatorização simples para seleção dos participantes e definição de grupos de tratamento e de controle, conforme ilustrado na Figura 2 a seguir.

Figura 2 – Delineamento do experimento

Fonte: Elaboração própria

Critério para Seleção de Contribuintes Participantes

Considerando evidências de que o valor da dívida influencia o comportamento do contribuinte e que as medidas coercitivas variam com a faixa de valor, o experimento foi limitado a processos digitais com débitos exigíveis com valores entre R\$10 e R\$1.000, não passíveis de inscrição em Dívida Ativa da União.

A amostra contemplou apenas contribuintes com domicílio tributário no Estado de São Paulo e com regularidade cadastral, verificada pela situação no Cadastro de Pessoa Física (CPF) e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Em síntese, a delimitação da amostra e a posterior segmentação das pessoas jurídicas, segundo a classificação do Programa Receita Sintonia, foram fundamentais para a elaboração de mensagens mais detalhadas, possibilitando diferentes

enquadramentos destinados à mitigação de possíveis vieses comportamentais.

Definição dos grupos de tratamento e controle

Na Fase 1, voltada às pessoas físicas, os participantes foram alocados por meio de aleatorização simples em dois grupos — 966 no grupo de controle e 987 no grupo de tratamento — totalizando 1.953 indivíduos. Já na Fase 2, direcionada às pessoas jurídicas, participaram 1.054 contribuintes, sendo 530 no grupo de controle e 524 no grupo de tratamento. Nesta fase, adotou-se aleatorização estratificada, com segmentação prévia dos contribuintes, segundo a classificação no Programa Receita Sintonia, de modo a assegurar o balanceamento entre os segmentos. A Tabela 1 apresenta a distribuição dos participantes por fase e grupo experimental.

Tabela 1 – Quantidade de participantes na Fase 1 (set./2025) e Fase 2 (out./2025)

Fase	Tipo de Contribuinte	Segmento	Grupo Controle	Grupo Tratamento	Qtd. Contribuintes
1	Pessoa Física (PF)	-	966	987	1.953
		Total PF	966	987	1.953
2	Pessoa Jurídica (PJ)	A e A+	54	55	109
		B, C e D	227	234	461
		Sem classificação	249	235	484
		Tota PJ	530	524	1.054

Fonte: Elaboração própria.

Elaboração dos comunicados dos grupos de tratamento

As mensagens foram enviadas para todos os participantes nos grupos de tratamento por meio da Caixa Postal disponível no portal e-CAC da RFB, que constitui um canal oficial de comunicação entre a RFB e o contribuinte. Trata-se de ambiente digital centralizado, seguro e sigiloso, cujo acesso é restrito ao contribuinte ou a seu procurador legalmente habilitado, não se confundindo com correio eletrônico institucional (Moreira, 2022).

É importante ressaltar que a simplificação da linguagem foi adotada na elaboração dos textos dos grupos de tratamento para reforçar os enquadramentos relacionados à percepção de risco e comportamento. Foram observadas diretrizes relativas a estilo e gramática, organização textual e diagramação, com o objetivo de tornar a mensagem mais clara, direta e cognitivamente acessível. Também foi evitado o uso excessivo de termos técnicos, reduzindo possíveis barreiras de compreensão e minimizando custos de processamento da informação.

A construção das mensagens destinadas a pessoas físicas considerou ainda o contexto brasileiro de inadimplência em geral, no qual a dívida tende a assumir dimensão simbólica associada às categorias socialmente difundidas de “nome limpo” e “nome sujo”, amplamente exploradas pelo mercado de crédito. Essas expressões funcionam como marcadores reputacionais

internalizados, conectando a situação financeira à identidade individual e à percepção social de confiabilidade. Nesse cenário, a regularidade do CPF é frequentemente percebida como indicador de responsabilidade pessoal e integridade, de modo que a pendência financeira pode afetar não apenas a esfera econômica, mas também a autoimagem do contribuinte.

Com base nesse enquadramento, foi elaborada a mensagem intitulada “CPF EM DIA, DIREITOS PRESERVADOS. REGULARIZE JÁ SUA PENDÊNCIA!”, estruturada para combinar elementos de moralidade, identidade e controle social. O texto enfatiza que manter o CPF regular preserva direitos e reforça a imagem de pessoa responsável, ao mesmo tempo em que informa de forma objetiva o valor da pendência e o procedimento para regularização no portal e-CAC. A menção à impossibilidade de emissão da Certidão Negativa de Débitos junto à Fazenda Nacional introduz uma dimensão de consequência institucional concreta, ativando percepção de risco. Ao final, ao convidar o contribuinte a “cuidar do que é seu” e manter o CPF em dia, a mensagem busca estimular coerência entre conduta financeira e identidade pessoal, gerando uma pressão moral positiva sem explicitar estigmas associados à inadimplência. A Figura 3 apresenta um exemplo ilustrativo da mensagem enviada aos participantes do grupo de tratamento da Fase 1, referente às pessoas físicas.

Figura 3 – Exemplo da mensagem do grupo de tratamento referente às pessoas físicas.

Fonte: Elaboração própria

A elaboração das mensagens destinadas às pessoas jurídicas baseou-se no referencial de classificação de empresas fornecido pelo Programa Receita Sintonia, que, na época deste estudo, encontrava-se em fase piloto. Mesmo em caráter experimental, o programa ofereceu uma classificação estruturada dos contribuintes possibilitando uma segmentação para personalização da comunicação e dos incentivos comportamentais, de acordo com o perfil e o posicionamento de cada empresa em relação à conformidade fiscal. Essa segmentação foi essencial para adequar o tom, o conteúdo e os nudes utilizados, potencializando a efetividade das mensagens e o engajamento dos contribuintes. Além disso, a comunicação seguiu uma abordagem integrada, alinhando o conteúdo das mensagens com a linguagem institucional utilizada pela RFB na cobrança, reforçando consistência, legitimidade e reconhecimento formal junto aos contribuintes.

Foi articulada uma narrativa entre conformidade e inadimplência, que é vivenciada pelos contribuintes não apenas como uma questão legal, mas também

simbólica, envolvendo percepções de pertencimento, justiça fiscal, orgulho cívico e reconhecimento, ou, inversamente, sentimentos de exclusão, perda de confiança e risco reputacional. Essa matriz simbólica embasou a comunicação, que evitou linguagem punitiva explícita, mas mobilizou de forma indireta e estratégica esses valores e normas sociais internalizadas, permitindo a ativação de *nudges* comportamentais focados em aversão à perda, aspirações de ascensão e prova social, para cada um desses três segmentos.

Dessa forma, foram elaboradas mensagens específicas para cada segmento que combinam *nudges* principais e secundários, além de narrativas alinhadas ao perfil comportamental e simbólico de cada grupo, conforme descrito na Tabela 2. Essa abordagem buscou reforçar o engajamento e incentivar a regularização tributária por meio de mensagens que dialogam diretamente com as motivações, valores e percepções de identidade das pessoas jurídicas, promovendo uma comunicação integrada, eficaz, ética e fundamentada nas dinâmicas sociais do contexto tributário brasileiro.

Tabela 2: Resumo de conteúdo por segmento de pessoas jurídicas das mensagens enviadas em out./2025

Segmento de Contribuintes PJ	Mensagem Principal	Nudges Principal	Nudges Secundário	Função Narrativa	Efeito Esperado
Classificação A+ e A	Regularize e mantenha sua classificação	Aversão a perda	Status social e consistência (manter a reputação adquirida)	Sanção positiva e manutenção de valor	Evitar retrocesso e reforçar a identidade do bom contribuinte
Classificação B, C e D	Traga mais benefícios	Motivação aspiracional (desejo de ascensão)	Comparação social moderada	Ascensão / Transformação	Produzir engajamento e vontade de subir na classificação
Sem Classificação	Traga benefícios e veja se sua empresa pode participar	Prova social	Aversão à perda potencial (ficar de fora das vantagens que os demais possuem)	Convite a adesão futura	Fazer o contribuinte entrar na narrativa e desejar fazer parte do grupo valorizado

Fonte: Elaboração própria

As Figura 4, 5 e 6 apresentam exemplos ilustrativos das mensagens enviada aos participantes do grupo de tratamento da Fase 2, referente às pessoas jurídicas.

Figura 4 – Exemplo da mensagem do grupo de tratamento para pessoas jurídicas A e A+.

Contribuinte
[Redacted]

Assunto: REGULARIZE ESSA PENDÊNCIA E MANTENHA SUA CLASSIFICAÇÃO NO RECEITA SINTONIA!

Enviada em: 17/10/2025 Primeira leitura: - Exibição até: 31/12/2025

Prezado(a) [Redacted],

Identificamos que ainda está pendente o valor de R\$ [Redacted], relacionado ao processo [Redacted].

A boa notícia é que a Receita Federal vem incentivando a regularização voluntária por meio de iniciativas como o Programa Receita Sintonia. Este programa reconhece empresas com boa conduta fiscal e oferece benefícios, como atendimento mais ágil e prioridade na análise de pedidos de restituição e ressarcimento de tributos federais.

Para manter a classificação de sua empresa, regularize essa pendência agora mesmo no portal e-CAC:
Em SERVIÇOS MAIS ACESSADOS, selecione a opção CONSULTA PENDÊNCIAS – SITUAÇÃO FISCAL para emitir o DARF e quitar esse valor.

Aproveite para verificar se há outras pendências em aberto!

Lembramos que essa dívida impede a emissão da sua Certidão Negativa de Débitos junto à Fazenda Nacional. Isso pode gerar várias restrições e também dificultar a participação de sua empresa em processos de licitação e contratação com a Administração Pública.

Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
Equipe de Cobrança da 8ª Região Fiscal - São Paulo

Fonte: Elaboração própria

Figura 5 – Exemplo da mensagem do grupo de tratamento para pessoas jurídicas B, C e D.

Contribuinte
[Redacted]

Assunto: REGULARIZE ESSA PENDÊNCIA E TRAGA MAIS BENEFÍCIOS À SUA EMPRESA!

Enviada em: 18/10/2025 Primeira leitura: 21/10/2025 Exibição até: 01/01/2026

Prezado(a) [Redacted],

Identificamos que ainda está pendente o valor de R\$ [Redacted], relacionado ao processo [Redacted].

A boa notícia é que a Receita Federal vem incentivando a regularização voluntária por meio de iniciativas como o Programa Receita Sintonia. Este programa reconhece empresas com boa conduta fiscal e oferece benefícios, como atendimento mais ágil e prioridade na análise de pedidos de restituição e ressarcimento de tributos federais.

Consulte a classificação de sua empresa no site: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/consultar-classificacao-programa-sintonia>

Para melhorar sua classificação, regularize essa pendência agora mesmo no portal e-CAC:
Em SERVIÇOS MAIS ACESSADOS, selecione a opção CONSULTA PENDÊNCIAS – SITUAÇÃO FISCAL para emitir o DARF e quitar esse valor.

Aproveite para verificar se há outras pendências em aberto!

Lembramos que essa dívida impede a emissão da sua Certidão Negativa de Débitos junto à Fazenda Nacional. Isso pode gerar restrições e dificultar a participação de sua empresa em processos de licitação e contratação com a Administração Pública.

Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
Equipe de Cobrança da 8ª Região Fiscal - São Paulo

Fonte: Elaboração própria

Fonte: Elaboração própria

Análise de dados

O principal resultado observado no experimento é uma variável categórica relacionada à regularização da dívida cobrada (R), avaliada na fase inicial (t_0) e na fase posterior (t_1), aproximadamente 90 dias após o envio da mensagem pelo sistema Caixa Postal RFB.

Na fase inicial (t_0), anterior ao envio dos comunicados contendo as intervenções, as dívidas de todos os participantes encontravam-se na mesma situação, isto é, o crédito tributário constava como “devedor”, de modo que $R_0 = \text{NÃO REGULAR}$.

Na fase posterior (t_1), transcorrido o prazo de aproximadamente 90 dias após o envio dos comunicados, as situações possíveis para os grupos eram:

- Caso o contribuinte não regularizasse a situação e o crédito tributário permanecesse “devedor”, então $R_1 = \text{NÃO REGULAR}$;
- Caso o contribuinte regularizasse a situação mediante pagamento, parcelamento, compensação ou qualquer outra medida que tornasse o crédito inexigível, então $R_1 = \text{REGULAR}$.

Em situações nas quais houve transferência do crédito tributário para outro processo, verificou-se a condição do crédito no processo de destino. Quando a condição identificada era de “Enviado à PFN”, adotou-se $R_1 = \text{NÃO REGULAR}$.

Durante a realização do experimento, foi realizado o acompanhamento da leitura das mensagens pelos contribuintes. Contudo, como foi adotada a abordagem por intenção de tratar (*intention-to-treat-ITT*), os efeitos da intervenção foram estimados com base na alocação original aos grupos, independentemente da leitura efetiva das mensagens.

Assim, as taxas de leitura não foram utilizadas na mensuração do impacto da intervenção, preservando-se a integridade da aleatorização e evitando-se viés de seleção decorrente de eventual leitura seletiva por parte dos participantes. Optou-se por não estimar o efeito do tratamento sobre os efetivamente tratados (*treatment-on-the-treated - TOT*), uma vez que a leitura da mensagem constitui variável pós-tratamento potencialmente correlacionada a fatores não observáveis, o que poderia comprometer a validade causal das estimativas.

Taxa de Regularização das dívidas (TR)

A taxa de regularização das dívidas (TR) corresponde à proporção de contribuintes cujas dívidas foram regularizadas no prazo de aproximadamente 90 dias após o envio da mensagem, em relação ao total de

$$TR = \frac{\text{Quantidade de contribuintes com dívidas regularizadas após 90 dias}}{\text{Quantidade de contribuintes no grupo}}$$

Define-se:

- TR_{controle} = Taxa de regularização da dívida no grupo de controle (sem intervenção);
- $TR_{\text{tratamento}}$ = Taxa de regularização da dívida no grupo de tratamento (com intervenção).

Na análise dos dados coletados, foram empregadas técnicas estatísticas baseadas na diferença entre proporções para comparação de grupos (Agresti e Finlay, 2012). Dessa forma, os resultados do grupo de tratamento foram comparados ao do grupo de controle, buscando identificar possíveis diferenças no comportamento dos contribuintes em resposta aos estímulos comportamentais.

3 | Resultados e discussões

Para a análise dos resultados, foi considerado o intervalo de aproximadamente 90 dias entre o envio das mensagens (t_0) e a verificação da situação do crédito tributário (t_1). Na Fase 1, referente às pessoas físicas, o envio da mensagem para o grupo de tratamento foi agendado para 17 de setembro de 2025 (t_0), e a verificação da situação do crédito tributário foi realizada em 18 de dezembro de 2025 (t_1).

Na Fase 2, direcionada às pessoas jurídicas, o envio das mensagens ocorreu em datas distintas conforme o segmento de classificação no Programa Sintonia. Para o segmento A e A+, o agendamento foi realizado em 17 de outubro de 2025, enquanto para os segmentos B, C e D e Sem Classificação o envio ocorreu em 18 de outubro de 2025. Para todos os segmentos de pessoas jurídicas, a verificação da situação do crédito tributário (t_1) foi realizada em 19 de janeiro de 2026.

contribuintes de cada grupo, conforme representação a seguir:

As datas foram estabelecidas de modo a assegurar um prazo de aproximadamente 90 dias entre a intervenção e a mensuração do efeito da intervenção, garantindo comparabilidade entre as fases do experimento.

Balanceamento amostral (*Randomization check*)

Após a realização da aleatorização e antes do envio das mensagens, procedeu-se à verificação do balanceamento amostral (*randomization check*) entre os grupos de tratamento e controle, com o objetivo de assegurar a comparabilidade inicial entre os grupos. Na Fase 1, referente às pessoas físicas, foram comparados o tamanho dos grupos, o perfil do contribuinte segundo a quantidade de processos vinculados, o valor consolidado do processo e o segmento de tributo.

Já na Fase 2, relativa às pessoas jurídicas, foram considerados o tamanho dos grupos, a distribuição por segmento do Programa Sintonia e o valor consolidado dos débitos. O balanceamento foi verificado tanto entre os grupos de tratamento e de controle quanto em cada segmento das Pessoas Jurídicas.

Taxa de Regularização (TR) das dívidas nos grupos

Transcorrido o prazo aproximado de 90 dias após o envio da mensagem, foi verificada a regularização de cada contribuinte em relação às dívidas cobradas, por meio da situação do crédito tributário em cada processo. A regularização poderia ocorrer mediante pagamento integral, compensação, parcelamento ou qualquer outra medida que tornasse o crédito inexigível. Nos casos em que apenas parte do processo ou apenas um dos processos cobrados foi regularizado, o contribuinte foi considerado como regular.

As Tabelas 2 e 3 apresentam, por fase e grupo, a quantidade de contribuintes que regularizaram ou não suas dívidas após a intervenção. Os Gráficos 1 e 2 ilustram as taxas de regularização por grupo.

Tabela 3 - Regularização após intervenção na Fase 1 em 18 de dezembro de 2025

Fase	Grupo Controle			Grupo Tratamento			Diferença entre grupos (p.p.)
	Quantidade Participantes Grupo Controle	Regularizados Grupo Controle	% Regular Grupo Controle	Quantidade Participantes Grupo Tratamento	Regularizados Grupo Tratamento	% Regular Grupo Tratamento	
Pessoa Física	966	21	2,17%	987	44	4,46%	2,28%

Fonte: Elaboração própria.

Figura 7 – Taxa de regularização por grupo na Fase 1 – Pessoas Físicas

% Regular Grupo Controle x Tratamento
Extração de dados em 18/Dezembro/2025

Pessoa Física

■ % Regular Grupo Controle ■ % Regular Grupo Tratamento

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 4 - Regularização após intervenção na Fase 1 em 18 de dezembro de 2025

Segmento	Quantidade Contribuintes	Grupo Controle			Grupo Tratamento			Diferença entre grupos (p.p.)
		Quantidade Participantes Grupo Controle	Regularizados Grupo Controle	% Regular Grupo Controle	Quantidade Participantes Grupo Tratamento	Regularizados Grupo Tratamento	% Regular Grupo Tratamento	
A e A+	109	54	9	16,67%	55	13	23,64%	6,97%
B, C e D	461	227	14	6,17%	234	31	13,25%	7,08%
Sem classificação	484	249	19	7,63%	235	31	13,19%	5,56%
Total PJ	1054	530	42	7,92%	524	75	14,31%	6,39%

Fonte: Elaboração própria.

Figura 8 - Taxa de regularização por segmento e grupo na Fase 2 – Pessoas Jurídicas

% Regular Grupo Controle x Tratamento Extração de dados em 19/Janeiro/2026

Fonte: Elaboração própria.

Verificação das hipóteses de pesquisa

Hipóteses de efeito geral

Hipótese 1 (H1)

A primeira hipótese deste estudo (H1) objetiva analisar se o emprego de *nudges* através da Caixa Postal RFB na cobrança de dívidas de pessoas físicas impacta a regularização da dívida em relação ao procedimento padrão de cobrança. Para essa verificação, espera-se que haja diferença entre as taxas de regularização dos grupos de tratamento e controle. A hipótese nula (H_0) estabelece que não há diferença significativa entre esses grupos.

- $H_0: TR_{PF\ Tratamento} - TR_{PF\ Controle} = 0;$
- $H_{alternativa}: TR_{PF\ Tratamento} - TR_{PF\ Controle} \neq 0;$

Observou-se que a taxa de regularização do grupo de tratamento de pessoas físicas ($TR_{PF\ Tratamento}$) foi de 4,46%, enquanto a do grupo de controle ($TR_{PF\ Controle}$) foi de 2,17%, resultando na diferença ($TR_{PF\ Tratamento} - TR_{PF\ Controle}$) de 2,28 pontos percentuais (p.p).

O erro padrão da diferença entre proporções foi estimado em $ep = 0,008$. A estatística de teste foi calculada como:

$$z = \frac{0,0228}{0,008} = 2,85$$

Considerando teste bilateral, os valores críticos da distribuição normal padrão são $z = 1,96$ ao nível de 5% e $z = 2,576$ ao nível de 1%. Como o valor z observado é

superior a ambos, rejeita-se a hipótese nula nos dois níveis de significância. O p -valor associado ($p \approx 0,004$) confirma que o resultado é estatisticamente significativo.

O intervalo de confiança bilateral de 95% para a diferença entre proporções foi:

$$IC95\%: (0,70\%; 3,87\%)$$

Como o intervalo não inclui o valor zero, conclui-se que a intervenção comportamental produziu efeito estatisticamente significativo sobre a taxa de regularização das pessoas físicas.

Hipótese 2 (H2)

A segunda hipótese deste estudo (H2) objetiva analisar se o emprego de *nudges* através da Caixa Postal RFB na cobrança de dívidas de pessoas jurídicas impacta a regularização da dívida em relação ao procedimento padrão de cobrança. Para essa verificação, espera-se que haja diferença entre as taxas de regularização dos grupos de tratamento e controle. A hipótese nula (H_0) estabelece que não há diferença significativa entre esses grupos.

- $H_0: TR_{PJ\ Tratamento} - TR_{PJ\ Controle} = 0;$
- $H_{alternativa}: TR_{PJ\ Tratamento} - TR_{PJ\ Controle} \neq 0;$

Observou-se que a taxa de regularização do grupo de tratamento de pessoas jurídicas ($TR_{PJ\ Tratamento}$) foi de 14,31%, enquanto a do grupo de controle ($TR_{PJ\ Controle}$) foi de 7,92%, resultando na diferença ($TR_{PJ\ Tratamento} - TR_{PJ\ Controle}$) de 6,39 pontos percentuais (p.p).

O erro padrão da diferença entre proporções foi estimado em $ep = 0,019$. A estatística de teste foi calculada como:

$$z = \frac{0,0639}{0,019} = 3,36$$

Considerando teste bilateral, os valores críticos da distribuição normal padrão são $z = 1,96$ ao nível de 5% e $z = 2,576$ ao nível de 1%. Como o valor z observado é superior a ambos, rejeita-se a hipótese nula nos dois níveis de significância. O p -valor associado ($p < 0,001$) confirma que o resultado é estatisticamente significativo.

O intervalo de confiança bilateral de 95% para a diferença entre proporções foi:

$$IC95\%: (2,61\%; 10,17\%)$$

Como o intervalo não inclui o valor zero, conclui-se que a intervenção comportamental produziu efeito estatisticamente significativo sobre a taxa de regularização de pessoas jurídicas.

Hipóteses de heterogeneidade do efeito

Hipótese 3 (H3)

A terceira hipótese deste estudo (H3) objetiva analisar se o emprego de nudges através da Caixa Postal RFB na cobrança de dívidas de pessoas jurídicas classificadas como A e A+ no Programa Receita Sintonia impacta a regularização da dívida em relação ao procedimento padrão de cobrança. Para essa verificação, espera-se que haja diferença entre as taxas de regularização dos grupos de tratamento e controle. A hipótese nula (H_0) estabelece que não há diferença significativa entre esses grupos.

- $H_0: TR_{PJ A e A+ Tratamento} - TR_{PJ A e A+ Controle} = 0;$
- $H_{alternativa}: TR_{PJ A e A+ Tratamento} - TR_{PJ A e A+ Controle} \neq 0;$

Observou-se que a taxa de regularização do grupo de tratamento de pessoas jurídicas classificadas como A e A+ ($TR_{PJ A e A+ Tratamento}$) foi de 23,64%, enquanto a do grupo de controle ($TR_{PJ A e A+ Controle}$) foi de 16,67%, resultando na diferença ($TR_{PJ A e A+ Tratamento} - TR_{PJ A e A+ Controle}$) de 6,97 pontos percentuais (p.p).

O erro padrão da diferença entre proporções foi estimado em $ep = 0,077$. A estatística de teste foi calculada como:

$$z = \frac{0,0697}{0,077} = 0,91$$

Considerando teste bilateral, os valores críticos da distribuição normal padrão são $z = 1,96$ ao nível de 5% e $z = 2,576$ ao nível de 1%. Como o valor z observado é inferior a ambos, não se rejeita a hipótese nula. O p-valor associado ($p = 0,363$) confirma que a diferença não é estatisticamente significativa.

O intervalo de confiança bilateral de 95% para a diferença entre proporções foi:

$$IC95\%: (-8,03\%; 21,97\%)$$

Como o intervalo contém zero, não se observou efeito estatisticamente significativo da intervenção para as pessoas jurídicas classificadas como A e A+ no Programa Receita Sintonia.

Hipótese 4 (H4)

A quarta hipótese deste estudo (H4) objetiva analisar se o emprego de nudges através da Caixa Postal RFB na cobrança de dívidas de pessoas jurídicas classificadas como B, C e D no Programa Receita Sintonia impacta a regularização da dívida em relação ao procedimento padrão de cobrança. Para essa verificação, espera-se que haja diferença entre as taxas de regularização dos grupos de tratamento e controle. A hipótese nula (H_0) estabelece que não há diferença significativa entre esses grupos.

- $H_0: TR_{PJ B, C e D Tratamento} - TR_{PJ B, C e D Controle} = 0;$
- $H_{alternativa}: TR_{PJ B, C e D Tratamento} - TR_{PJ B, C e D Controle} \neq 0;$

Observou-se que a taxa de regularização do grupo de tratamento ($TR_{PJ B, C e D Tratamento}$) foi de 13,25%, enquanto a do grupo de controle ($TR_{PJ B, C e D Controle}$) foi de 6,17%, resultando na diferença ($TR_{PJ B, C e D Tratamento} - TR_{PJ B, C e D Controle}$) de 7,08 pontos percentuais (p.p).

O erro padrão da diferença entre proporções foi estimado em $ep = 0,027$. A estatística de teste foi calculada como:

$$z = \frac{0,0708}{0,027} = 2,62$$

Considerando teste bilateral, os valores críticos da distribuição normal padrão são $z = 1,96$ ao nível de 5% e $z = 2,576$ ao nível de 1%. Como o valor z observado é superior a ambos, rejeita-se a hipótese nula nos dois níveis de significância. O p-valor associado ($p \approx 0,01$) confirma que o resultado é estatisticamente significativo.

O intervalo de confiança bilateral de 95% para a diferença entre proporções foi:

$$IC95\%: (1,73\%; 12,43\%)$$

Como o intervalo não inclui o valor zero, conclui-se que a intervenção comportamental produziu um aumento estatisticamente significativo na taxa de regularização das pessoas jurídicas classificadas como B, C e D no Programa Receita Sintonia.

Hipótese 5 (H5)

A quinta hipótese deste estudo (H5) objetiva analisar se o emprego de *nudges* através da Caixa Postal RFB na cobrança de dívidas de pessoas jurídicas sem classificação no Programa Receita Sintonia impacta a regularização da dívida em relação ao procedimento padrão de cobrança. Para essa verificação, espera-se que haja diferença entre as taxas de regularização dos grupos de tratamento e controle. A hipótese nula (H_0) estabelece que não há diferença significativa entre esses grupos.

- H_0 : $TR_{PJ \text{ sem classificação Tratamento}} - TR_{PJ \text{ sem classificação Controle}} = 0$;
- $H_{\text{alternativa}}$: $TR_{PJ \text{ sem classificação Tratamento}} - TR_{PJ \text{ sem classificação Controle}} \neq 0$;

Observou-se que a taxa de regularização do grupo de tratamento ($TR_{PJ \text{ sem classificação Tratamento}}$) foi de 13,19%, enquanto a do grupo de controle ($TR_{PJ \text{ sem classificação Controle}}$) foi de 7,63%, resultando na diferença ($TR_{PJ \text{ sem classificação Tratamento}} - TR_{PJ \text{ sem classificação Controle}}$) de 5,56 pontos percentuais (p.p).

O erro padrão da diferença entre proporções foi estimado em $ep = 0,028$. A estatística de teste foi calculada como:

$$z = \frac{0,0556}{0,028} = 1,99$$

Considerando teste bilateral, os valores críticos da distribuição normal padrão são $z = 1,96$ ao nível de 5%. Como o valor z observado é superior, rejeita-se a hipótese nula no nível de significância de 5%. O p -valor associado ($p = 0,046$) confirma que o resultado é estatisticamente significativo.

O intervalo de confiança bilateral de 95% para a diferença entre proporções foi:

$$IC95\%: (0,12\%; 11,00\%)$$

Como o intervalo não inclui zero, conclui-se que a intervenção comportamental aumentou estatisticamente a taxa de regularização das pessoas jurídicas sem classificação no Programa Receita Sintonia.

Visualização das Mensagens na Caixa Postal RFB pelos Grupos de Tratamento

No que se refere ao acompanhamento da leitura das mensagens até o prazo aproximado de 90 dias após o envio, observou-se heterogeneidade relevante entre os segmentos amostrais considerados.

Entre as pessoas físicas, apenas 16% dos contribuintes haviam acessado a mensagem até 18 de dezembro de 2025. Já no caso das pessoas jurídicas, com verificação realizada em 19 de janeiro de 2026, os percentuais de contribuintes que visualizaram a mensagem foram substancialmente mais elevados: aproximadamente 85% para aqueles classificados como A e A+, 91% para os classificados como B, C e D e 57% para os sem classificação no Programa Receita Sintonia.

Esses resultados indicam maior acompanhamento da Caixa Postal RFB por parte das pessoas jurídicas, especialmente nos segmentos formalmente classificados, possivelmente em razão da atuação de contadores ou gestores financeiros e da maior estruturação dos mecanismos de acompanhamento tributário.

Adicionalmente, o baixo percentual de visualização entre as pessoas físicas pode estar associado à menor taxa de regularização observada nesse segmento, sugerindo que o nível de engajamento com o canal de comunicação influencia a efetividade das intervenções comportamentais. Entretanto, como a análise foi conduzida sob a abordagem de intenção de tratar (*intention-to-treat*), não é possível estabelecer relação causal direta entre a visualização da mensagem e a regularização da dívida.

4 | Conclusão

Os resultados do experimento demonstram que intervenções comportamentais aplicadas por meio da Caixa Postal da RFB aumentaram significativamente a regularização de débitos tributários em relação ao procedimento padrão de cobrança, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas.

Entre as pessoas físicas, apesar do percentual de leitura das mensagens ter sido relativamente baixo (aproximadamente 16%), observou-se efeito positivo estatisticamente significativo sobre a regularização.

Para as pessoas jurídicas, os efeitos foram heterogêneos: os segmentos B, C e D e os contribuintes sem classificação apresentaram aumentos significativos na regularização, acompanhados de altos percentuais de leitura (57% a 91%). Já o segmento A e A+ não apresentou efeito estatisticamente significativo, possivelmente em função do tamanho reduzido da amostra, que limita a detecção de diferenças significativas.

Esses achados reforçam a importância de comunicações segmentadas, integradas e adaptadas ao perfil comportamental dos contribuintes, evidenciando que a eficácia das intervenções depende tanto da exposição às mensagens quanto do contexto e características do público-alvo.

Considerando que este estudo integra um projeto mais amplo de avaliação experimental de estratégias de cobrança voltadas à conformidade tributária, os resultados reforçam a aplicabilidade de intervenções comportamentais em grande escala. Ademais, os dados estruturados gerados por este experimento oferecem perspectivas futuras para análises avançadas, incluindo modelagem preditiva com técnicas de machine learning, possibilitando a identificação de padrões comportamentais, o aprimoramento de estratégias de comunicação e a implementação de políticas fiscais mais eficientes e direcionadas.

Referências bibliográficas

AGRESTI, A.; FINLAY, B. *Métodos estatísticos para as Ciências Sociais*. 4. ed. Porto Alegre: Penso, 2012.

ALLINGHAM, M.; SANDMO, A. *Income tax evasion: a theoretical analysis*. *Journal of Public Economics*, North-Holland, v. 1, p. 323-338, 1972.

ARIEL, B. *Deterrence and moral persuasion effects on corporate tax compliance: findings from a randomized controlled trial*. *Criminology*, Cambridge, v. 50, p. 27-69, 2012.

BEZERRA, M. S. *Causas da inadimplência tributária no Brasil: a adequação das políticas públicas de combate no*

âmbito da União. 2020. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) – Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2020.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. *Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)*. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 ago. 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 09 maio 2024.

BRASIL. Ministério da Fazenda. Escola de Administração Fazendária. Programa Nacional de Educação Fiscal. *Função social dos tributos*. 5. ed. Brasília, DF: Esaf, 2014. (Série Educação Fiscal, caderno 3).

BRASIL. Portaria RFB nº 2.344, de 24 de março de 2011. *Disciplina o acesso a informações protegidas por sigilo fiscal constantes de sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil*. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 28 mar. 2011. Disponível em: <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=30552>. Acesso em: 08 maio 2024.

BRASIL. Receita Federal. *Programa Sintonia*. Receita Federal, Brasília, DF, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/aceso-a-infor-macao/acoes-e-programas/programas-e-atividades/sintonia>. Acesso em: 01 ago. 2025

COLEMAN, S. *The Minnesota income tax compliance experiment: state tax results*. Minnesota, Apr. 1996. Disponível em: <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/4827>. Acesso em: 25 mar. 2024.

HALLSWORTH, M.; LIST, J. A.; METCALFE, R. D.; VLAEV, I. *The behavioralist as tax collector: using natural field experiments to enhance tax compliance*. National Bureau of Economic Research, Working Paper n. 20007, p. 1-44, 2014.

KAHNEMAN, D. *Rápido e devagar: duas formas de pensar*. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2012. KISHI, L. H. *Impacto da aplicação de nudges na cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas – IRPF na conformidade tributária*. 2024. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) – Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2024.

- LAMADRID, P. B. G. *A mudança do paradigma das relações tributárias entre a Receita Federal e os contribuintes*. 2020. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) – Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2020.
- MARTINEZ, A. L.; COELHO, M. L. B. *Moral tributária e o cidadão brasileiro: estudo empírico*. Cadernos EBAPE, Brasil, v. 17, p. 607-622, 2019.
- MOREIRA, A. L. *Influência da aplicação de nudges na gestão de impostos e contribuições federais*. 2022. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) – Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2022.
- ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. *Behavioral insights and public policy: lessons from around the world*. Paris: OECD Publishing, 2017. Disponível em: https://read.oecd-ilibrary.org/governance/behavioural-in-sights-and-public-policy_9789264270480-en#page16. Acesso em: 21 ago. 2023.
- ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. *Behavioural insights in communication and nudging*. In: ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. *Successful tax debt management: measuring maturity and supporting change*. Paris: OECD Publishing, 2019. chap. 14, p. 87-97. Disponível em: www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/public-ations-and-products/successful-tax-debt-management-measuringmaturity-and-supporting-change.htm. Acesso em: 21 ago. 2023.
- ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. *Understanding and influencing taxpayers' compliance behaviour*. Paris: OECD Publishing, 2010. Disponível em: <https://www.oecd.org/ctp/administration/46274793.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2024.
- REIS, G.F.; FAVARI, D.; RONDA R.C. *Efeitos da aplicação de nudges para a conformidade tributária de empresas brasileiras*. In: Encontro brasileiro de alunos de pós-graduação em administração, 2024, Rio de Janeiro. Anais [...]. Rio de Janeiro: FGV-EBAPE, 2024. Disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/ebaa-2024/925885-EFEITOS-DA-APLICACAO-DE-NUDGES-PARA-A-CONFORMIDADE-TRIBUTARIA-DE-EMPRESAS-BRASILEIRAS>. Acesso em: 26 fev. 2026.
- SANTIAGO, T. M. O. *O uso de nudges em correspondências postais e seus efeitos na conformidade espontânea dos contribuintes: uma avaliação de impacto*. 2022. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) – Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2022.
- SHADISH, W. R.; COOK, T. D.; CAMPBELL, D. T. *Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference*. Boston: Houghton Mifflin Company, 2002.
- SUNSTEIN, C. R.; THALER, R. H. *Nudge: como tomar melhores decisões sobre saúde, dinheiro e felicidade*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2019.
- TANAKA, E. *Proposição para o uso de nudges (lembrete) nas comunicações entre a Receita Federal – eSocial – e os Contribuintes*. 2023. Dissertação (Mestrado em Administração) – Escola de Administração, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2023.
- VITALIS, A. *Compliance fiscal e regulação fiscal cooperativa*. Revista Direito GV, São Paulo, v. 15, n. 1, e1904, p. 1-22, 2019.
- WORLD BANK. *Behavioral insights for tax compliance*. [S. l.]: World Bank Group, 2021.